

**РЕАЛИЗАЦИЯ МОДУЛЯ «ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА:
БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» В ВУЗЕ****IMPLEMENTATION OF THE MODULE «THE GREAT PATRIOTIC WAR:
WITHOUT A STATUTE OF LIMITATIONS» AT THE UNIVERSITY****ЧЕРНАЯ ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА,***кандидат исторических наук, доцент,**Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет.***CHERNAYA EKATERINA VASILYEVNA,***Candidate of Historical Sciences, Associate Professor,**Far Eastern State Technical Fisheries University.*

В данной статье рассматривается внедрение материалов проекта «Без срока давности» в деятельность высших образовательных учреждений. Обоснована необходимость соединения классических и новых методик при осуществлении проекта для формирования системного знания по данной проблематике у молодого поколения. Приведены примеры некоторых образовательных технологий, которые позволяют реализовать модуль на практических (семинарских) занятиях. Автором сделан вывод о широких возможностях применения предложенных методов в процессе образования, а также духовно-нравственного и гражданско-патриотического воспитания современной молодежи.

This article discusses the implementation of the materials of the project "Without limitation period" in the activities of higher educational institutions. The necessity of combining classical and new methods in the implementation of the project for the formation of systemic knowledge on this issue among the younger generation is substantiated. Examples of some educational technologies that allow the module to be implemented in practical (seminar) classes are given. The author concludes about the wide possibilities of using the proposed methods in the process of education, as well as spiritual, moral and civic-patriotic education of modern youth.

Ключевые слова: *воспитательная работа, образование, методы обучения, Великая Отечественная война, история, ценности, молодежь.*

Key words: *educational work, education, teaching methods, Great Patriotic War, history, values, youth.*

Современное образование России – это единство обучения и воспитания. Сейчас воспитание приобретает все большее значение в условиях искажения фактов о Великой Отечественной войне, растущей негативной и фейковой информации о прошлом и настоящем России в целом. Поэтому гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание молодого поколения в вузе не утрачивает своей актуальности.

Анализ научной литературы показал, что в высшей школе воспитательная работа ведется в сочетании традиционных и активных методов обучения [2, с. 321-329]. Традиционные методы, такие как коллоквиум, беседа, лекция и другие, через общение с преподавателем создают связь поколений, передачу опыта, показывают пример ценностных устоев.

Применение активных образовательных технологий в воспитательном процессе позволяет сочетать получение студентами профессиональных знаний и их приобщение к духовным, нравственным, гражданственным и патриотическим ценностям [1, с. 84-87; 5, с. 90-94; 7, с. 30-35; 8; 9, с. 94-96; 10, с. 92-106; 11, с. 289-293].

Дальневосточный государственный технический рыбохозяйственный университет, наряду с другими вузами России, внедрил материалы проекта «Без срока давности» в образовательный процесс. Реализация модуля, с одной стороны, осуществляется включением его компонентов в учебную дисциплину «История России». С другой стороны, сочетанием традиционных и инновационных методов обучения для усиления воспитательного эффекта. В статье будут рассмотрены некоторые разработки, успешно апробированные на практических (семинарских) занятиях со студентами и курсантами «Дальрыбвтуза».

Для формирования у молодого поколения системного знания, о роли СССР и его народа в борьбе с фашизмом, о вкладе в победу над ним, о влиянии этих событий на современную Россию и понимания ценностных парадигм, студенты выполнили следующие задания.

Во-первых, коллоквиум по теме «Предпосылки Второй мировой войны». Были выбраны четыре направления – экономические, демографические, политические, национальные интересы Германии, Италии, Японии, СССР, Франции, Англии и США. В результате, были сформированы причинно-следственные связи, позволившие обучающимся понимать логику дальнейшего развития мирового конфликта и его итогов.

Во-вторых, анализ письменных и визуальных источников. Например, задание по кейс-технологии. Используя интернет, найти планы германского правительства и командования в отношении Советского союза: «Ост», «Барбаросса», «Ольденбург», «Тайфун», «Кремль», «Эдельвейс», «Зимняя гроза», «Цитадель», «Блау». Прочитайте их текст (или описание плана в историческом источнике) и ответить на вопросы: название плана, его авторы, день/месяц/год и причины принятия, цели, реализация и итоги плана.

На основе материалов «Великая Отечественная война: без срока давности» прочитать о истоках национал-социализма, его идеологии, целях и задачах, применяемых методах, против кого он был направлен и т.д. Провести анализ карикатур, выполненных «Кукрыниксами» во время Нюрнбергского процесса: карикатуры «Последняя цифра», «Верность традициям», «Нюрнбергский процесс». Посмотреть документальный фильм «Нюрнберг. Казань» и др. На основе данной работы обучающимся предлагается ответить на вопросы, высказать свое мнение и аргументировать его [3, с. 228].

Им необходимо изучить статью А.К. Ерохина о японских военных врачах, участвовавших в экспериментах над мирным населением на Дальнем Востоке в 1941-1945 гг. [6, с. 46-54]. На ее основе была проведена дискуссия по теме «Токийский процесс и международное право». В итоге, анализ разнообразных источников развил критическое мышление у студентов и курсантов, дав возможность показать способы осмысления современного информационного поля.

В-третьих, молодежи сложно осознать себя частью истории, которую они не видели и не переживали. Для установления связи между поколениями необходимо развить у обучающихся историческую эмпатию. Этому способствует оживление, очеловечивание истории. Например, презентация по теме «Подвиг советского народа». Был визуализирован трудовой, материнский и военный подвиг советского народа в 1941-1945 годах. В презентациях необходимо было отразить историю жизни людей через вырезки из газет, исторические источники, фото и видео. Стоит отметить, что многие рассказывали о членах своей семьи.

Также студенты и курсанты посмотрели два фильма: «Без срока давности. Видеоматериалы ко дню единых действий 19 апреля 2021 года» и «Лаборатория смерти. Апокалипсис по-японски. Цикл «Прокуроры 3». После обучающиеся написали структурированное эссе: высказать свое мнение об увиденном, аргументировать его, привести примеры и сделать вы-

воды. Точка зрения молодежи единодушна. Они считают, что вопросы, поднятые в фильмах актуальны в современном мире и заслуживают внимания.

И наконец, посетили выставку «День победы» в библиотеке «Дальрыбвтуза», где были ознакомлены с историей жизни преподавателей и сотрудников вуза принявших участие в Великой Отечественной войне. В итоге, история войны, рассказанная через судьбы ее народа, показала молодежи взаимосвязь поколений.

В-четвертых, для расширения фактологической базы обучающиеся сыграли в свою игру «Великая Отечественная война: мы помним».

Группа была разбита на три команды. Игрокам представлено шесть категорий вопросов:

1. Международный Военный Трибунал;
2. Генеральный план «Ост»;
3. Геноцид как международное преступление;
4. Примеры геноцида мирного советского населения;
5. День единых действий;
6. Улицы-герои во Владивостоке.

В каждом блоке было задано 5 вопросов, которые оценивались от 10 до 50 баллов, где первый вопрос 10 баллов, пятый – 50.

Ниже вы можете увидеть примеры, предложенных для игры вопросы.

1. Международный Военный Трибунал.

1. Когда начал работу Международный Военный Трибунал для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси?

2. Обвинения Нюрнбергского трибунала заключались в 4 основных пунктах. Назовите их? [14].

2. Генеральный план «Ост».

1. «Генеральный план Ост. Правовые, экономические и территориальные основания восточного строительства» предлагала убийство и изгнание славян и «большевиков», а затем колонизацию земель от Ленинграда до Байкала. Сколько человек планировали уничтожить нацисты на территории СССР?

2. Впервые эти спецподразделения были использованы в 1938 г. в Австрии, затем в 1939 г. в Чехословакии и Польше. Они были созданы полицией безопасности (Сипо) и службой безопасности (СД). На них возлагалась задача «умиротворения гражданского населения» и борьбы с политическими противниками. Как назывались эти подразделения? [4].

3. Геноцид как международное преступление.

1. Кем впервые введен термин «геноцид»?

2. В каком году принята Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечности? [12].

4. Примеры геноцида мирного советского населения.

1. В посёлке Урицком под Брянском нацистами был организован лагерь «Дулаг-142». Из 40 тыс. погибших в этом лагере советских граждан, несколько тысяч скончались от сыпного тифа и туберкулёза, вызванных антисанитарными условиями содержания в лагере, а также от обморожения и голода. На почве последнего возникали случаи трупоедства. Назовите форму геноцида?

2. В посёлке Вырица Ленинградской области с лета 1942 года по ноябрь 1943 года нацистами был организован детский концлагерь, куда для выкачки крови свезли порядка 300 детей. Назовите форму геноцида? [13].

5. День единых действий.

1. Как называется государственная доктрина, основанная на расовом/этническом превосходстве одного народа над другим. Угнетение других предусматривает и их плановое уничтожение?

2. С каким Указом связано проведение 19 апреля в России Дня единых действий?

6. Улицы-герои во Владивостоке.

1. Он был призван на Тихоокеанский флот в 1938 году. В 1941-ом попал на фронт. В декабре 1942 года советские войска вели бои под Сталинградом. Он уничтожил вражескую пехоту из снайперской винтовки. Когда фашистские танки двинулись на его окоп, взял противотанковое ружье у погибшего бойца и открыл огонь. Подбил 9 танков. Был тяжело ранен осколком снаряда. Собрав последние силы, пополз навстречу очередному танку со связкой противотанковых гранат. Посмертно получил звание Героя Советского Союза. Как его звали?

5. Был призван на службу на Тихоокеанский флот. С началом войны с Японией был назначен командиром взвода в батальоне морской пехоты. Участвовал в десанте на остров Шумшу, самый северный в Курильской гряде. Особенно жестоким был бой за высоту 171 – ключевую позицию японцев. На ее вершине был дот, на амбразуру которого он бросился, когда ничего другого уже не оставалось. 23 августа 1945 года остров Шумшу был освобожден. Удостоен звания Героя Советского Союза посмертно. Как его звали?

В результате игры, обучающиеся смогли, 1) расширить свои знания о истории Великой Отечественной и Второй мировой войны, о геноциде советского народа в этот период; 2) увидеть взаимосвязь в поведении агрессоров в западных и восточных регионах России; 3) осознать межпредметные связи, например, с дисциплиной «Правоведение» и преемственность с современностью – отражение событий 1941-1945 гг. в законах России; 4) совершенствовать навыки работы в команде и коммуникацию; 5) понять гражданско-патриотические и духовно-нравственные основы российского народа на основе традиционных ценностей.

Таким образом, реализация модуля «Великая Отечественная война: без срока давности» в высшей школе имеет высокий воспитательный и образовательный потенциал. Задания для данного проекта подобранные на основе соединения традиционных и инновационных технологий обучения, позволяют сформировать у молодежи единую систему знаний, которая включает фактологические, причинно-следственные, аналитические, эмпатические и ценностные характеристики.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бейлина Н.С. Формы и методы организации воспитательной деятельности вуза по реализации компетентностного подхода // Балтийский гуманитарный журнал. 2017. №2 (19). С. 84-87.

2. Богданова Ю.З. Об изменении традиций воспитательной работы в вузе // Гуманитарные и социальные науки. 2018. №6. С. 321-329.

3. Внедрение материалов проекта «Без срока давности» в деятельность вузов Российской Федерации: научно-методические материалы. Учебное пособие. Псков: ООО «Логос», 2022. 228 с.

4. Великая Отечественная война: без срока давности: Учебные материалы образовательного модуля. Псков: Псковский государственный университет, 2021. 612 с.

5. Давыдова М.Ю., Дьякова М.Г. Исторические парки «Россия – моя история» в образовательном процессе вуза // Известия Волгоградского государственного педагогического университета. 2019. №5 (138). С. 90-94.

6. Ерохин А.К. Утерянная справедливость: двойные стандарты в применении нюрнбергских принципов медицинской этики и международного гуманитарного права в Токийском процессе 1946-1948 гг. над японскими военными врачами по фактам экспериментов над людьми // Общество: философия, история, культура. 2022. №9 (101). С. 46-54.

7. Использование образовательной технологии «квест» при организации воспитательной работы в вузе / О.М. Балаева-Тихомирова, Е.А. Отвалко, Е.И. Кацнельсон, А.А. Соболевская, А.А. Криштопенко, А.В. Глинко // Проблемы педагогики. 2021. №6 (57). С. 30-35.

8. Королева А.И. Олимпиада как форма учебно-воспитательной работы в вузе // Мир науки. Педагогика и психология. 2021. №6. 8 с.

9. Кофман Е.Ю., Куленич Т.В. Киноальманах, как одна из форм внеаудиторной работы по патристическому воспитанию обучающихся технических вузов // Символ науки. 2022. №4-1. С. 94-96.

10. Попов А.И. Духовно-нравственное воспитание в олимпиадном движении студентов // Образование и наука. 2014. №3 (112). С. 92-106.

11. Соболева Е.И. Формирование нравственной личности будущего инженера как проблема современного технического образования // Самарский научный вестник. 2021. Т. 10. № 3. С. 289-293.

12. Конвенция о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества. URL: <https://base.garant.ru/1305906> (дата обращения: 28.11.2023).

13. Презентация «Без срока давности». URL: <https://xn--80aabgieomn8afgsnjq.xn--p1ai/deyatelnost/den-edinyh-dejstvij> (дата обращения: 28.11.2023).

14. Устав Международного Военного Трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси. URL: <https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/veterans-rights/documents?item=1693950> (дата обращения: 28.11.2023).

© Черная Е.В., 2023.